

PERFORMANSI RETORIKA GURU DALAM PEMBELAJARAN TEKS CERITA INSPIRATIF KELAS IX SMP N 3 BATANG ANAI

Mutiara Marcella

mutiaramarcella0202@gmail.com

*Corresponding Author: Ermawati Arief

ermawatiarief@fbs.unp.ac.id

Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan performansi retorika yang ditinjau dari diksi dan gaya bahasa. Temuan penelitian yang ada akan diuraikan tentang bentuk retorika yang ditinjau dari unsur bahasa khususnya pada aspek pemilihan materi bahasa, yakni diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP N 3 Batang Anai. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang diperoleh berupa kata-kata atau kalimat yang mengandung diksi dan gaya bahasa yang digunakan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik dasar yaitu teknik sadap, dilanjutkan dengan teknik lanjutan yaitu teknik simak bebas libat cakap, teknik rekam dan teknik catat. Hasil penelitian ini adalah: (1) bentuk diksi yang ditemukan diantaranya makna denotasi 2 data, makna konotasi 1 data, kata abstrak 6 data, 3 kata konkrit, 11 kata umum, 14 kata khusus, 2 kata ilmiah, 6 kata populer, 3 kata slang, 2 kata asing, dan 1 kata serapan. (2) Gaya bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat 2 jenis gaya bahasa yaitu 2 gaya bahasa retorik, dan 4 gaya bahasa kiasan.

Kata Kunci: Performansi retorika, diksi, dan gaya bahasa.

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe rhetorical performance in terms of diction and language style. Existing research findings will be described regarding the form of rhetoric in terms of language elements, especially in the aspect of selecting language material, namely diction and language style used by teachers in teaching inspirational story texts for class IX SMP N 3 Batang Anai. This research is qualitative research using descriptive methods. The data obtained is in the form of words or sentences containing the diction and language style used by the teacher. The data collection technique used in this research is the listening method with basic techniques, namely tapping techniques, followed by advanced techniques, namely proficient free-involved listening techniques, recording techniques and note-taking techniques. The results of this research are: (1) the forms of diction found include the denotational meaning of 2 data, the connotative meaning of 1 data, the abstract word 6 data, 3 concrete words, 11 general words, 14 special words, 2 scientific words, 6 popular words, 3 slang, 2 foreign words, and 1 loan word. (2) There are 2 types of language styles found in this research, namely 2 rhetorical language styles and 4 figurative language styles.

Keywords: Rhetoric performance, diction and language style

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan bagian penting dari perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Dalam realitas interaksi sosial antar individu, ada masanya seseorang menata pembicaraan atau tuturannya agar ide, gagasan, ataupun pendapat yang disampaikan dapat dipahami, diikuti, bahkan diaplikasikan lawan bicara. Bersamaan dengan hal itu, seseorang juga menata tuturannya agar tercipta hubungan yang harmonis,

nyaman, saling pengertian, dan tercipta kedamaian (kaka, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa seseorang berupaya memperhatikan dan menggunakan retorika dalam interaksi sosial dan berkomunikasi.

Retorika secara tidak sadar sudah digunakan oleh pemakai bahasa dalam aktivitas berkomunikasi. Selain itu, kemampuan beretorika sudah dikuasai oleh seorang guru dalam menjalankan kegiatan pembelajaran. Kenyataan ini dapat dibuktikan dalam proses pembelajaran seorang guru memilih gaya dan materi bahasa yang cocok untuk pembelajaran dengan situasi berbicara sesuai dengan gagasannya. Selain itu, guru sering kali mengorganisasikan materi bahasa yang dipilih sedemikian rupa sehingga tuturannya benar-benar efektif dan menarik. Dalam hal ini, seorang guru memilih bahasa dan simbol gerak yang membuat siswa memahami atau menginternalisasikan pikiran dan perasaannya sehingga arah atau tujuan pembelajaran tercapai.

Keterampilan retorika menunjang terlaksananya strategi atau model pembelajaran yang direncanakan. Kaka (2020), menyatakan bahwa jiwa seseorang dapat dibius dengan menggunakan kata-kata atau perkataan. Selain itu, keterampilan retorika juga dapat “menenangkan” siswa untuk tertarik mengikuti pembelajaran. Sebagai seorang guru perlu keterampilan retorika untuk menunjang pengetahuannya, dan terlibat langsung dalam mengungkapkan pentingnya kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa proses pembelajaran. Hal ini semakin menunjukkan bahwa retorika merupakan suatu pengetahuan yang diperlukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan retorika, ide yang dimiliki dapat tersampaikan dengan baik sehingga strategi atau model pembelajaran yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu hasil penelitian Arief (2018) menyimpulkan bahwa mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FBS UNP masih memiliki kemampuan rendah dalam mengembangkan efektivitas kalimat dan belum memiliki kemampuan memadai dalam mengembangkan penalaran. Selanjutnya, Kaka (2020) tentang penelitian retorika guru dalam strategi pembelajaran di kelas VII SMPN Satap Satu Bajawa Kabupaten Ngada dapat disimpulkan adanya retorika dengan tatahan tuturan guru yang tidak efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga siswa sulit menerima gagasan dan ide tuturan yang disampaikan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Zaini (2017) dapat disimpulkan secara umum Mamah Dedeh telah menerapkan retorika dalam berdakwah yaitu: penemuan, pengaturan, gaya, penyampaian, dan ingatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa tentang retorika sudah ada yang meneliti, akan tetapi masih ada ditemukan masalah terkait pentingnya beretorika. Retorika itu penting di dalam pendidikan terutama dalam proses pembelajaran. Dan untuk keberhasilan dalam proses pembelajaran, tergantung dengan performansi retorika guru dalam mengajar. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran adalah siswa mampu memahami materi atau apa yang disampaikan oleh guru. Tidak hanya guru, tetapi calon guru juga harus bisa menguasai kemampuan beretorika. Menurut Muklis (2022), penguasaan retorika calon guru menjadi sebuah tuntutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Calon guru akan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan jika ia mampu menguasai retorika.

Melihat pentingnya retorika dalam pembelajaran, peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana performansi retorika guru di sekolah, sehingga untuk mengetahui performansi retorika guru perlu adanya penerapan unsur-unsur retorika dalam proses belajar mengajar agar dapat mencapai tujuannya. Dengan memahami pentingnya retorika guru dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran. Dalam hal ini, retorika mengajarkan tindakan dan usaha yang efektif dalam

berkomunikasi.

Performansi berasal dari kata *performance* yang artinya performa atau bentuk hasil kerja. Performansi retorika merupakan bentuk dasar retorika yang digunakan dalam berkomunikasi. Performansi retorika yang dimaksud dalam penelitian ini lebih ke bentuk atau unsur-unsur retorika. Bentuk dari performansi retorika itu wujudnya ada empat diantaranya, rasional, bahasa, pengetahuan, dan etika dan moral. Dalam menyampaikan suatu hal saat berkomunikasi harus didukung oleh rasional agar alasan atau argumentasi yang disampaikan bersifat logis. Sejalan dengan itu unsur retorika berikutnya yaitu bahasa, karena penggunaan bahasa yang baik dan benar dapat membuat komunikasi berjalan dengan lancar. Unsur retorika ketiga adalah pengetahuan, seorang komunikator harus memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan suatu hal dengan tujuan agar pendengar mendapatkan ilmu terkait yang disampaikan. Dan unsur retorika yang terakhir yaitu etika dan moral, seorang komunikator harus sopan santun dalam menyampaikan pesan agar diterima baik oleh pendengar.

Dalam penelitian ini peneliti membatasi performansi retorika terhadap salah satu unsur yaitu bahasa, khususnya pada aspek pemilihan materi bahasa, yakni diksi dan gaya bahasa. Peneliti tertarik pada penggunaan diksi dan gaya bahasa yang digunakan guru dalam pembelajaran di kelas. Dikarenakan dalam proses belajar mengajar diksi dan gaya bahasa menjadi bagian penting beretorika ketika guru berkomunikasi atau berinteraksi menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan ditemukan adanya permasalahan terkait dengan performansi retorika guru. Masalah tersebut adalah siswa kurang mampu memahami materi atau apa yang disampaikan oleh guru terkait materi yang dijelaskan. Hal tersebut disebabkan oleh pilihan kata dan gaya bahasa yang digunakan guru masih kurang dalam proses pembelajaran.

Peneliti melihat bahwa tuturan yang disampaikan guru tersebut mengandung gaya bahasa kiasan yang bertujuan mempengaruhi siswa agar mau berbicara dan aktif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bagaimana pentingnya penggunaan diksi dan gaya bahasa yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas.

Terdorong oleh adanya kenyataan-kenyataan yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini meneliti tentang "Performansi Retorika Guru Dalam Pembelajaran Teks Cerita Inspiratif Kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010):6).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena. Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mengetahui informasi bagaimana performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai.

Data dalam penelitian ini adalah Performansi retorika guru. Data yang digunakan berupa kata atau kalimat yang digunakan guru dalam proses belajar di kelas IX SMP

Negeri 3 Batang Anai. Data yang dibahas berupa performansi retorika guru melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri dan peneliti akan melakukan rekaman bagaimana tuturan guru pada proses belajar mengajar teks inspiratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka pembahasan mengenai diksi dan gaya bahasa terkait “performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP N 3 Batang Anai” ditemukan delapan bentuk diksi dan dua bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Berikut ini akan dijelaskan lebih detail terkait diksi dan gaya bahasa.

Diksi Guru dalam Pembelajaran Teks Cerita Inspiratif Kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai

Berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini, peneliti mengkaji bentuk diksi yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Menurut Keraf (2019) mengklasifikasikan bentuk diksi ada dua belas jenis. Dari dua belas jenis tersebut peneliti hanya memfokuskan pada bentuk diksi yang digunakan oleh guru. Dalam pembelajaran teks cerita inspiratif di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai, terdapat sebelas bentuk diksi yang digunakan oleh guru, diantaranya makna denotasi, makna konotasi, kata abstrak, kata konkrit, kata umum, kata khusus, kata ilmiah, kata populer, kata slang, kata asing dan kata serapan. Bentuk diksi tersebut dirincikan sebagai berikut.

a. Makna Denotasi

Diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu makna denotasi. Adapun bentuk diksi makna denotasi yang ditemukan sebanyak 2 data. Guru menggunakan bentuk diksi makna konotasi dengan tujuan menginspirasi siswa untuk bersikap baik sebagai contoh penerapan dari cerita inspirasi yang guru berikan.

b. Makna Konotasi

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu makna konotasi. Adapun diksi makna konotasi yang ditemukan sebanyak 1 data. Guru menggunakan kata makna konotasi dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai untuk menyampaikan suatu hal yang bermakna kata imajinasi atau mengandung arti tambahan.

c. Kata Abstrak

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata abstrak. Kata abstrak ditemukan sebanyak 6 data. Guru menggunakan kata abstrak dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai sebagai kata ungkapan yang dapat dirasakan oleh siswa. Kata abstrak digunakan karena kata tersebut muncul dalam pikiran seseorang, dan tidak mengacu pada hal yang konkret. Menurut Keraf (2019), kata abstrak merupakan kata yang sukar digambarkan karena referensinya itu tidak bisa diserap oleh panca indera manusia.

d. Kata Konkrit

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata konkrit. Kata konkrit ditemukan sebanyak 3 data. Hasil temuan peneliti terkait pilihan diksi konkrit sudah sesuai dengan teori yang peneliti gunakan. Guru menggunakan kata konkrit dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai agar siswa lebih

mudah mendapatkan gambaran suatu objek dari kata dalam cerita yang dimaksud oleh guru.

e. Kata Umum

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata umum. Kata umum ditemukan sebanyak 11 data. Guru menggunakan kata umum pada saat proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 batang Anai agar siswa lebih mudah memahami dan memaknai maksud dari kata yang dituturkan. Dan kata umum mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas dan merujuk kepada banyak hal dan pasti.

f. Kata Khusus

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata khusus. Kata khusus ditemukan sebanyak 14 data. Kata khusus lebih banyak digunakan guru pada saat proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Penyajian kata khusus, memberikan informasi yang lebih dalam sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

g. Kata Ilmiah

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata ilmiah. Kata ilmiah ditemukan sebanyak 2 data. Guru menggunakan kata ilmiah sesuai dengan bidang dan materi yang diajarkan oleh guru pada saat proses pembelajaran teks cerita inspiratif. Dalam performansi retorika dalam pembelajaran teks cerita inspratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai, guru menggunakan kata ilmiah yang berkaitan dengan pembelajaran dengan tujuan agar siswa bisa mengetahui kosakata tersebut, dan mengetahui maksud dari pilihan diksi yang digunakan guru. Kata ilmiah yang digunakan guru sudah sesuai dengan teori yang ada. Dan penggunaan kata-kata yang ilmiah hanya dalam situasi khusus saja.

h. Kata Populer

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata populer. Kata populer ditemukan sebanyak 6 data. Diksi populer membuat cerita lebih mudah dipahami dan lebih relavan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka dapat lebih mudah mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Guru yang menggunakan diksi populer cenderung lebih mudah berinteraksi dengan siswa, karena bahasa yang digunakan lebih dekat dengan bahasa sehari-hari yang mereka gunakan.

i. Kata Jargon

Bentuk diksi jargon tidak ditemukan sama sekali dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Guru tidak menggunakan kata jargon dalam proses belajar mengajar merupakan hal yang bagus karena kata jargon dianggap kurang sopan atau aneh karena kata rahasia dalam suatu bidang tertentu.

j. Kata Slang

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata slang. Kata slang ditemukan sebanyak 3 data. Penggunaan bentuk kata slang merupakan bentuk kata tidak baku, dan penggunaannya sengaja muncul untuk memberikan suatu keterangan bahasa yang baru. Biasanya kata slang muncul sesuai perkembangan zaman. Penggunaan kata slang lebih tepatnya bermanfaat untuk membuat komunikasi menjadi lebih agak santai dan tidak terlalu formal.

k. Kata Asing

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata asing. Kata asing ditemukan sebanyak 2 data. Pada saat proses pembelajaran guru menggunakan kata asing secara spontan ketika menunjuk salah satu orang siswa. Dalam penggunaan kata asing ini guru menunjuk dengan tujuan memerintah siswa untuk melanjutkan bacaan materi yang ada pada buku paket bahasa Indonesia kelas IX SMP/MTS.

l. Kata Serapan

Bentuk diksi yang ditemukan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai yaitu kata serapan. Kata serapan ditemukan sebanyak 1 data. Dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai guru menggunakan kata “sugesti” untuk menjelaskan konteks dalam menulis teks cerita inspiratif kepada siswa.

Gaya Bahasa dalam Pembelajaran Teks Cerita Inspiratif Kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai

Berdasarkan data yang ditemukan pada penelitian ini, peneliti mengkaji gaya bahasa yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Menurut Keraf (dalam Agustina 2018) membagi gaya bahasa ke beberapa jenis yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa berdasarkan nada, gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Dari empat jenis tersebut peneliti memfokuskan pada jenis gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna dibagi ke dalam dua kelompok besar yaitu 1) gaya bahasa retorik, 2) gaya bahasa kiasan. Dalam pembelajaran teks cerita inspiratif di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai, terdapat dua jenis gaya bahasa langsung tidaknya makna yang digunakan oleh guru, diantaranya gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan. Bentuk gaya bahasa tersebut dirincikan sebagai berikut.

Gaya Bahasa Retorik

Gaya bahasa retorik yang digunakan guru dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP N 3 Batang Anai ada 2 jenis gaya bahasa, diantaranya tautologi dan paradoks. Gaya bahasa tautologi tanpa sadar digunakan oleh guru ketika proses pembelajaran berlangsung. Tautologi itu sendiri merupakan gaya bahasa yang mengandung kata yang berlebihan yang diamana maksudnya tetap sama.

Gaya Bahasa Kiasan

Gaya bahasa kiasan paling dominan digunakan guru dalam proses pembelajaran teks cerita inspiratif di kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai. Bentuk gaya bahasa kiasan yang dipakai guru ada 4 jenis, diantaranya simile, metafora, ironi, dan personifikasi. Keempat jenis tersebut merupakan gaya bahasa yang paling umum digunakan dalam pembelajaran terutama mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam proses pembelajaran guru lebih santai dan sudah terbiasa menggunakan bahasa kiasan, sehingga siswa masih bisa paham dari maksud tuturan yang disampaikan oleh guru. Dan kata yang disebutkan oleh guru sudah umum atau sudah pernah didengar oleh siswa sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang bentuk diksi dan gaya bahasa dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai, diperoleh simpulan sebagai berikut.

Pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bentuk diksi dalam performansi retorika

guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai ada sebelas bentuk diksi, diantaranya makna denotasi, makna konotasi, kata abstrak, kata konkrit, kata umum, kata khusus, kata ilmiah, kata populer, kata slang, kata asing, dan kata serapan. Diksi yang lebih dominan digunakan guru yaitu kata khusus. Pada penelitian ini guru cenderung sedikit menggunakan kata serapan.

Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan gaya bahasa yang digunakan dalam performansi retorika guru dalam pembelajaran teks cerita inspiratif kelas IX SMP Negeri 3 Batang Anai diantaranya gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan. Gaya bahasa kiasan lebih dominan digunakan guru, karena gaya bahasa tersebut lebih umum terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

- Agustina, F., Priyadi, A. T., & Abdussamad, A. (2018). Analisis Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna pada Kumpulan Cerpen Karya Mariyadi. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*, 7(9).
- Arief, E. (2018). Profil Retorika Lisan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang Tahun Akademik 2013
- Aristoteles. (2018). *Retorika Seni Berbicara*. Yogyakarta: Basabasi
- Keraf, G. 2019. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Mukhlis, M. (2017). *Retorika Komunikasi Verbal bagi Calon Guru*.
- Moleong, J.Lexy. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Zaini, A. (2017). Retorika Dakwah Mamah Dedeh dalam Acara “Mamah & Aa Beraksi” di Indosiar. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(2), 219-234.